

Арсений Великород: Куда язык доведет?

Дата: 12.07.25

Демография, коммуникация, экономика - уже сегодня тревожат меня (в плане аналитическом) в преддверии «большого завтра» в Казахстане. Поскольку современный мир не прост, то и подходы к анализу его явлений тем более не должны сводиться к простым правилам.

В этой статье я постараюсь «нащупать будущее в настоящем, очертить его как одно из возможных наличных в борьбе уже сосуществующих сил» (это парафраз того как пишет Бахтин про некоторые способности Достоевского), и потому лишь подсветить комплекс из трех аспектов (демография, коммуникация, экономика), которые уже сегодня тревожат меня (в плане аналитическом) в преддверии «большого завтра» в Казахстане. Поскольку современный мир не прост, то и подходы к анализу его явлений тем более не должны сводиться к простым правилам.

Начнем с коммуникации. И здесь я беру межчеловеческую коммуникацию — языки и языковое образование, особенно иностранные языки. Я далек от восхищения современным английским, т.к. сегодня это и не английский вовсе, а «глобиш» (от соединения слов «global» и «english»). Но и, помимо этого, уже очень давно существует тенденция на снижение качества владения иностранными языками на выходе из школы и ВУЗа. Трудно выделить одну причину для этого. Ведь здесь и не слишком удачно составленные с точки зрения дидактической программы, и большая загрузка преподавателей бумажной работой, и общий настрой обучающихся по отношению к самому обучению.

В обучении же родному языку наши программы не отстают от общемирового тренда на снижение количества и качества внимательного, вдумчивого чтения. Проанализировать

на уроке литературы не только сюжет, но и композицию, поэтику — это из области фантастики для современного 9-го класса школы. Достижения современного литературоведения очень со скрипом и не всегда доходят до школьной и вузовской программы, оставаясь в основном на страницах научных изданий. Сегодня к первому классу ребенок должен уметь читать и считать, но в то же время весь процесс обучения находится в большой опасности из-за злоупотребления возможностями технологий ИИ.

Конечно, всегда есть что-то хорошее – прекрасные преподаватели, устремленные и способные ученики, реализующиеся прекрасные инициативы, способствующие углублению знаний. В пример читателю могу привести недавний культурный казахстанско-французский обмен – поездка изучающих французский язык казахстанцев в Бордо. Об этом пишет Атташе по вопросам культурного сотрудничества Посольства Французской Республики в Казахстане [господин Ксавье Ле Торивеллек](#).

Все это есть, но оно остается как бы приятным исключением, не входит в постоянную практику. И такая ситуация не может не вызывать беспокойства. Ведь, в современном мире надо не только прекрасно владеть своим родным языком, средний уровень владения которым, к сожалению, подчас кажется ниже среднего (явных ошибок и косноязычия в переписке — море), но и абсолютно необходимо говорить как минимум на одном мировом языке – английский, немецкий, французский, турецкий — хотя бы один из них на выходе во взрослую жизнь человек должен знать на уровне не менее B2.

И словно напрашивается после слов про «современный мир» сказать что-то про деньги и экономику. А ведь экономика наша едет неплохо. Есть чем гордиться. Правда и перехваливать в последнее время не приходится. Национальная валюта не показывает стабильности, происходит постепенное ужесточение законодательства, повышаются цены и налоги. В этих условиях я боюсь, что мы не увидим потребного экономического роста. А он на длинной дистанции нужен. Почему?

Общественно-политическая повестка говорит о повышении рождаемости. И рождаемость растет даже без всякой повестки. По-человечески и статистически — это, казалось бы, прекрасный фактор. Только по оценкам Бюро Национальной Статистики за период с 2021 года население страны выросло более чем на 1,2 млн человек. И пока нет предпосылок для того, чтобы этот рост остановился. Но мало кто задумывается, что через 20 лет сегодняшние 3-4 летние выйдут на рынок труда. И тогда самым главным вопросом станет способность экономики страны предложить им рабочие места. В противном случае

за сформированный таким образом «демографический навес» над экономикой нам придется «заплатить по высокой цене».

Об этом необходимо начинать думать уже сегодня. Хорошая демография всегда сбалансирована экономикой. По отдельности их просто не существует.

С другой же стороны развитие экономики всегда зависит от языка и языков. Экономическая деятельность - это всегда договорные и партнерские отношения, умение выстраивать связи, коммуницировать. Без понимания и доверия с контрагентом договора не сладишь. Еще сложнее, когда партнер говорит на другом языке.

Кроме того, экономическое развитие невозможно без технологий. А доступ к ним чаще всего изначально на крупных мировых языках. Коммуникация в научном мире - также. Чтобы отследить это обратимся к статистике в Википедии, где в тройке лидеров по количеству статей держатся английский, немецкий и французский сегмент. Поэтому, сегодня би-, а может и трилингвальность населения становится одним из фактором влияющим на экономику.

В целом получается, говоря шахматным языком, «вилка». Я очень хочу верить, что существует четвертая составляющая, которая сбалансирует описанную мною картину. Быть может этой составляющей является очень высокий ИЧР (Индекс Человеческого

Развития) в Казахстане (так свидетельствует Википедия). Но Мир сегодня находится в состоянии кризиса, а за 20 лет чего только не может произойти. Поэтому, «доживем до понедельника»?

Автор - сетевой архитектор и инженер, независимый исследователь в области философии техники

Мнения

Эта новость взята с сайта:

<https://www.ng.kz>

URL этой новости:

<https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56579>